

Др Јелена Вукадиновић Марковић,*
Виши научни сарадник,
Институт за упоредно право, Београд,
Република Србија

UDK: 347.918:364.69(497.11)
364.32(497.11)
614.253(497.11)
34:613/618(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19600028

АРБИТРАБИЛНОСТ СПОРОВА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПРАВУ СРБИЈЕ

Будући да обухватају медицинска, етичка и правна питања, спорове у области здравствене заштите карактерише изразита комплексност. Такви спорови се традиционално решавају у оквиру судског система, који је по својој природи антагонистички. Иако судски поступци имају важну улогу у обезбеђивању накнаде штете пацијентима, у пракси су често дуготрајни и процесно захтевни, нарочито због сложености доказивања медицинске грешке и потребе за медицинским вештачењем. Поред тога, адверсарна природа судског поступка може додатно нарушити однос поверења између лекара и пацијената. У таквим околностима све већи значај добијају алтернативни механизми решавања спорова, међу којима посебно место заузима арбитража. У правном систему Републике Србије арбитража је нормативно препозната као механизам решавања одређених спорова у области здравствене заштите, пре свега у односима између Републичког фонда за здравствено осигурање и давалаца здравствених услуга у вези са закључивањем и спровођењем уговора у систему обавезног здравственог осигурања. Међутим, питање могућности арбитражног решавања спорова који проистичу из односа између лекара и пацијената, нарочито у контексту лекарске одговорности, у домаћем праву није изричито уређено и у доктрини отвара низ питања која се односе на арбитрабилност спорова и заштиту пацијената као слабије стране. У том контексту у раду се анализира питање арбитрабилности спорова који произлазе из односа лекар-пацијент. Полазећи од анализе упоредноправних решења и релевантне правне литературе, аутор испитује у којој мери арбитража може представљати функционалан и правно прихватљив механизам решавања спорова у здравственом сектору. Основна хипотеза рада јесте да арбитража може представља-

* j.vukadinovic@iup.ac.rs

ти ефикасну допуну судском решавању спорова у области здравствене заштите, али само уз одговарајућа нормативна ограничења која про-излазе из заштите јавног интереса и права пацијената.

Кључне речи: арбитража, арбитрабилност спорова, лекарска одговорност, спорови у области здравствене заштите, алтернативно решавање спорова.

Jelena Vukadinović Marković, LL.D.,
Senior Research Associate,
Institute of Comparative Law, Belgrade,
Republic of Serbia

Arbitrability of Healthcare Disputes under Serbian Law

Healthcare disputes are characterised by a high degree of complexity as they involve intertwined medical, ethical and legal issues. Traditionally, such disputes have been resolved within the judicial system which, by its nature, operates in an adversarial manner. While judicial proceedings are important for ensuring compensation for patients who have been harmed, they are often lengthy and procedurally demanding in practice, particularly due to the difficulty of proving medical negligence and the frequent requirement for expert medical evidence. Furthermore, the adversarial nature of court proceedings may undermine the trust between physicians and patients. In such circumstances, alternative dispute resolution mechanisms have gained increasing importance. Arbitration has a particularly prominent position among them. In the legal system of the Republic of Serbia, arbitration is recognised as a mechanism for resolving certain healthcare disputes, primarily between the National Health Insurance Fund and healthcare providers concerning the conclusion and performance of contracts within the mandatory health insurance system. However, the possibility of resolving disputes arising from the physician–patient relationship through arbitration, particularly in the context of medical liability, is not expressly regulated under Serbian law. This raises a number of issues in legal doctrine concerning the arbitrability of such disputes and the protection of patients as the weaker party. Against this background, the paper examines the arbitrability of disputes arising from the physician–patient relationship. Drawing on comparative law solutions and relevant literature, the author explores the extent to which arbitration may constitute a functional and legally acceptable mechanism for resolving disputes in the healthcare sector. The central hypothesis is that arbitration can be an effective complement to judicial dispute resolution in the field of healthcare but only if there are appropriate normative limitations stemming from the protection of public interests and patients' rights.

Keywords: arbitration, arbitrability of disputes, medical liability, healthcare disputes, alternative dispute resolution.